

Comparativa fisicoquímica entre Kiwi (*Actinidia deliciosa*) producido en Huatusco Veracruz y dos especies comerciales

Luis Leonardo Morales-Rodríguez¹, Miriam Cristina Pastelín-Solano¹, Marina Guevara-Valencia¹, Odón Castañeda-Castro¹, Tania Marín-Garza^{1*}
Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Prolongación de Oriente 6 No. 1009. Orizaba, Veracruz, México. C. P. 94340.

Autor para correspondencia: tamarin@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El Kiwi es una fruta con un alto consumo en México, originario de China, en México todo el kiwi que se consume es de importación, por lo que producir kiwi en México mejoraría el mercado interno y la economía de los microproductores de las zonas de la sierra de Veracruz. El objetivo de este estudio fue evaluar las características físicas y químicas del kiwi Tropical Highland acondicionado a la zona de Huatusco, Ver., y dos variedades del kiwi comercial para comprobar si los parámetros son similares entre variedades. Las variables evaluadas mostraron que Tropical Highland obtuvo mayor concentración de glucosa, fructosa, sólidos solubles a las variedades comerciales, una acidez titulable similar y menor cantidad de materia seca. Tropical Highland mostró calidad similar e inclusive mayor que las variedades comúnmente comercializadas en el país. Por lo que podría considerarse como un cultivo opcional para las zonas montañosas de Veracruz.

Palabras clave: Tropical Highland, azúcares totales, acidez total, sólidos solubles

Abstract

Kiwifruit is a fruit with a high consumption in Mexico, originating in China; in Mexico all the kiwifruit consumed is imported, so producing kiwifruit in Mexico would improve the domestic market and the economy of microproducers in the highlands of Veracruz. The objective of this study was to evaluate the physical and chemical characteristics of Tropical Highland kiwifruit conditioned to the area of Huatusco, Veracruz, and two varieties of commercial kiwifruit to see if the parameters are similar between varieties. The variables evaluated showed that Tropical Highland had higher glucose-fructose concentration, higher soluble solids than the commercial varieties, similar titratable acidity and lower dry matter. Tropical Highland showed similar or even higher quality than the varieties commonly commercialized in the country. Therefore, it could be considered as an optional crop for the mountainous areas of Veracruz.

Key words: Tropical Highland, total sugars, total acidity, soluble solids.

Introducción

El Kiwi, es una fruta de la familia *Actinidiaceae* muy popular a nivel internacional gracias a sabor y sus efectos benéficos a la salud, debido a sus propiedades organolépticas y nutricionales [1, 2, 3]. Es un bejuco caducifolio originario de China que se desarrolla en lugares de clima templado y necesita entre 700 y 900 horas de frío, debajo de los 4°C, durante el invierno para la floración [4]. Las plantas de este género son vides leñosas que pueden alcanzar los 100 años de vida y una altura que oscila entre los 5 y 7 metros [5].

En su mayoría los frutos del kiwi son ovalados, con un peso entre los 50 y 70 g, aunque en ocasiones pueden superar los 200 gramos, el color de la piel puede ser verde, naranja, roja, marrón o púrpura, y la pulpa varía entre el amarillo, verde y rojo [6, 7].

La maduración del fruto, dependiendo de la especie, inicia con la caída de la flor y puede ser de entre 100 a 210 días, este proceso es esencial para que el fruto del kiwi alcance su característico sabor y óptima composición química [8].

Aunque existen aproximadamente 70 especies de kiwi, solo dos son comercializados, *A. deliciosa* (kiwi verde) y *Actinidia chinensis* (kiwi dorado) [7]. En México, todo el kiwi que se consume es importado, por lo que producir kiwi en México mejoraría el mercado interno y la economía de los microproductores de las zonas de la sierra de Veracruz [9].

En México existen zonas tropicales propicias para el cultivo, hasta los 2800 msnm, principalmente en el estado de Veracruz, en donde se cultivan huertas de traspatio, frutales caducifolios como el kiwi. Sin embargo, debido a la falta de horas frío, generalmente los frutales presentan problemas sobre todo en la brotación de las yemas reproductivas y generan frutos de mala calidad [10]. A pesar de ello, estos cultivos forman parte de una táctica de los productores con la finalidad de reducir la erosión del suelo, mejorar su alimentación y obtener mejores recursos económicos en estas zonas [9].

Las horas frío han sido un obstáculo para vencer durante la producción de kiwi en diversos países y la elección de variedades con baja demanda de horas frío ha sido la solución para ellos [11]. Una de estas es la variedad Hayward del género (*Actinidia deliciosa*), que fue introducido en México a finales de los años 70's [4].

Pero estas variedades no han sido evaluadas y comparadas con las variedades comerciales que se venden en México [9]. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar las características físicas y químicas del kiwi Tropical Highland generado de *Actinia deliciosa* cv Hayward y acondicionado a las altas montañas, en la zona de Huatusco, Ver., y dos variedades del kiwi *Actinia deliciosa* comercial para comprobar si los parámetros de calidad son similares entre variedades.

Metodología

Material vegetal y condiciones del experimento

El presente trabajo se realizó con frutos de kiwi Tropical Highland *Actinia deliciosa* cv Hayward, provenientes de un huerto experimental, que se localiza a una altura de 1950 m.s.n.m., en la zona montañosa central del Estado de Veracruz, latitud 19° 11' 12.48" longitud 97° 11' 13.75" Huatusco, Veracruz y dos variedades comerciales de importación italiana y en el mercado local de origen chilena, ambos en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Cuantificación de carbohidratos

La cuantificación de carbohidratos se realizó de acuerdo con una variación de la norma [12]. Los carbohidratos se analizaron en un HPLC Dionex ICS3000 equipado con un detector electroquímico, columna CarboPac PA1 2x250 mm, utilizando un flujo isocrático de 0.5 mL min⁻¹ de agua grado HPLC como fase móvil y NaOH 300 mM para la reacción electroquímica postcolumna. Los análisis se realizaron por triplicado. Los resultados fueron expresados como porcentaje de peso de la materia fresca (% PMF), se realizó una curva de calibración utilizando estándares de glucosa y fructuosa ≥ 95 %, con nueve diferentes concentraciones (0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4 y 5 %).

Sólidos solubles

Los sólidos solubles totales se determinaron con un refractómetro y se expresaron en grados Brix (°Brix). En donde se colocó dos gotas del jugo filtrado en el prisma del refractómetro y se leyó el porcentaje de sólidos solubles en una escala graduada [13].

Acidez total

La acidez total titulable se realizó de acuerdo con el método Pinto *et al.* [13] con un potenciómetro, y se expresó en porcentaje de ácido cítrico. Para ello se tituló 5 mL de jugo de kiwi con NaOH 0,1 N hasta pH 8,1, determinado con el potenciómetro y se expresó en % de ácido cítrico calculado como mL de NaOH X 0.0064 / 5 ml X 100.

Materia seca

Se determinó de acuerdo con Godoy *et al.* [14] en donde se pesaron 5 g de cada fruto en una balanza analítica, en cajas de Petri previamente pesadas y se llevaron a una estufa, durante 24 horas a 65 °C. Una vez que mantuvieron peso constante se anotó el peso y se hizo el cálculo por diferencia de peso.

Análisis estadístico

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza con prueba de comparación de Tukey con el paquete estadístico SAS [15].

Resultados y discusión

Cuantificación de carbohidratos

Se encontró la mayor concentración de glucosa y fructosa, 3.01 y 2.96 % respectivamente, en la variedad de kiwi cultivada en Huatusco, seguida por la variedad de origen chileno, siendo la de menor concentración la variedad italiana (Figura 1).

Figura 1. Concentración de glucosa y fructosa entre tres diferentes tipos de Kiwi. Medias \pm DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($P \leq 0.05$).

Los azúcares en la fruta del kiwi son indicadores de la calidad organoléptica [16]. El contenido de glucosa y fructosa de *Actinia deliciosa* cv Hayward, de acuerdo con Dias *et al.* [17], es de 3.8 y 3.5 % respectivamente, lo que es parecido a nuestro estudio.

La marcada diferencia de azúcares entre las variedades puede ser ocasionada debido a que los frutos de *Actinia* spp, se ven afectados por factores ambientales como la disponibilidad de agua y la temperatura, lo que influye en el suministro de carbohidratos a los sumideros de los frutos durante su crecimiento [18]. Además, la regulación de las enzimas claves en el mecanismo de acumulación de azúcar difiere según la variedad de kiwi [19].

Sólidos solubles

Los sólidos solubles más altos (Figura 2), fueron en la variedad Huatusco y el más bajo en la variedad chilena con 15.27 y 12.87°Brix, respectivamente en donde se observan diferencias estadísticas significativas.

Figura 2. Concentración de sólidos solubles totales entre tres diferentes tipos de Kiwi. Medias \pm DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($P \leq 0.05$).

El contenido de sólidos solubles da la pauta para conocer la madurez del kiwi [20]. El dulzor de la fruta se determina midiendo la concentración de los sólidos solubles los cuales están asociados con la cantidad de azúcares [21]. De acuerdo con el protocolo de cosecha para que un kiwi se considere maduro su contenido de sólidos solubles no debe ser inferior al rango de 6.2 a 6.5°Brix [20]. Sin embargo, Crisosto y Crisosto [22], determinaron que en la madurez gustativa o de consumo, el contenido de sólidos solubles totales no debe ser inferior a 12.5°Brix, concordando con lo encontrado en esta investigación en donde observamos sólidos solubles superiores a 12.8°Brix.

Acidez total

La acidez total no mostró diferencia estadística significativa entre variedades (Figura 3). Sin embargo, se observa una mayor acidez en la variedad cultivada en Huatusco, seguida de la variedad proveniente de Chile y la menor concentración en la variedad italiana.

Figura 3. Acidez total entre tres diferentes tipos de Kiwi. Medias \pm DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($P \leq 0.05$).

El factor significativo que influye en el sabor de las frutas es la acidez [23]. Durante el crecimiento del fruto del kiwi Hayward, se van acumulando los ácidos orgánicos, Godoy *et al.* [14], observaron en frutos de kiwi pertenecientes a la var. Hayward, un aumento continuo de ácidos orgánicos durante el transcurso de maduración, por lo que la acidez total es un interesante parámetro de madurez [24].

una forma de medir el contenido total de ácidos orgánicos es la acidez titulable, la cual representa del 40 al 50 % de ácido cítrico, 40 a 50 % de ácido quínico y un 10 % ácido málico [25]

Los ácidos orgánicos son un parámetro de sabor de los frutos del kiwi, Li *et al.* [26], observaron que a menor acidez y mayor contenido de azúcares el sabor del kiwi fue más agradable a los consumidores, a pesar de que el la acidez total y el pH fueron mayor en la variedad Huatusco, también lo fue el contenido de glucosa y fructuosa.

Materia seca

En cuanto al contenido de materia seca (Figura 4), se observaron diferencias estadísticas significativas en donde la variedad proveniente de Chile tiene mayor concentración (28.54 %), seguidas con las variedades provenientes de Italia y Huatusco (25.29 y 24.23 %).

Figura 4. Materia seca entre tres diferentes tipos de Kiwi. Medias \pm DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas ($P \leq 0.05$).

La materia seca está compuesta principalmente por sólidos solubles (en su mayoría azúcares) y sólidos insolubles (principalmente almidones), en donde los primeros van aumentando conforme madura el fruto, debido a que el almidón se va hidrolizando [27, 28]. Por lo que la materia seca normalmente se vincula al contenido de sólidos solubles y constituye un índice de calidad sensorial [27, 15].

Trabajo a futuro

Es necesario continuar con análisis organolépticos, mediante un panel de degustación para conocer la aceptación del público, además de analizar la producción y rentabilidad del cultivo del Kiwi (*Actinidia deliciosa*) en diferentes zonas adecuadas de la sierra en México.

Conclusiones

Los resultados sugieren que el kiwi *Actinia deliciosa* cv Hayward, cultivada en la zona montañosa de Huatusco, Veracruz, tiene una calidad similar e inclusive mayor que las variedades comúnmente comercializadas en el país, por lo que podría considerarse como un cultivo opcional para las zonas montañosas de Veracruz.

Referencias

- [1] P. Latocha, B. Łata, B., and A. Stasiak, "Phenolics, ascorbate and the antioxidant potential of kiwiberry vs. common kiwifruit: The effect of cultivar and tissue type," *Journal of Functional Foods*, vol. 19, pp.155-163, 2015.
- [2] I. Nishiyama, Y. Yamashita, M. Yamanaka, A. Shimohashi, T. Fukuda, and T. Oota, "Varietal difference in vitamin C content in the fruit of kiwifruit and other *Actinidia* species," *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 52, no. 17, pp. 5472-5475, 2004.
- [3] D. Pinto, C. Delerue-Matos, and F. Rodrigues, "Bioactivity, phytochemical profile and pro-healthy properties of *Actinidia arguta*: A review," *Food Research International*, vol. 136, pp. 109449, 2020.
- [4] C. Wall, W. Dozier, R. C. Ebel, B. Wilkins, F. Woods, and W. Foshee, "Vegetative and floral chilling requirements of four new kiwi cultivars of *Actinidia chinensis* and *A. deliciosa*," *HortScience*, vol. 43, no. 3, pp. 644-647, 2008.
- [5] A. Wojdyło, y P. Nowicka, "Anticholinergic effects of *Actinidia arguta* fruits and their polyphenol content determined by liquid chromatography-photodiode array detector-quadrupole/time of flight-mass spectrometry (LC-MS-PDA-Q/TOF)," *Food chemistry*, vol. 271, pp. 216-223, 2019.
- [6] S. J. Henare, "The nutritional composition of kiwifruit (*Actinidia* spp.)," in Nutritional composition of fruit cultivars, Academic Press, 2016, pp. 337-370
- [7] H. Huang, *Kiwifruit: the genus Actinidia*, Academic Press, 2016
- [8] D. P. Richardson, J. Ansell, and L. N. Drummond, "The nutritional and health attributes of kiwifruit: a review," *European journal of nutrition*, vol., no. 8, pp. 2659-2676, 2018.
- [9] D. Guerra-Ramírez, M. Galicia-Lucas, I. Salgado-Escobar, and J. G. Cruz-Castillo, "Características físico-químicas y funcionales de la fruta kiwi en una zona tropical de altura en México," *Revista Fitotecnia Mexicana*, vol. 44, no.1, pp. 103-103, 2021.
- [10] J. G. Cruz-Castillo, F. R. Camontes, J. Vásquez-Santizo, P. Torres-Lima, "Temperate fruit production in Guatemala," *New Zealand journal of crop and horticultural science*, vol. 34, no. 4, pp. 341-348, 2006.
- [11] T. Zhao, D. Li, L. Li, F. Han, X. Liu, P. Zhang, M. Chen, and C. Zhong, "The differentiation of chilling requirements of kiwifruit cultivars related to ploidy variation," *HortScience*, vol. 52, no. 12, pp. 1676-1679, 2017.
- [12] ISO-11292-1195. Determination of free and total carbohydrate contents. Method using high-performance anion-exchange chromatography, <https://www.iso.org/standard/19270.html>
- [13] A.O.A.C. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 17th Ed. Nielsen. Nueva York, USA, 2000.
- [14] C. Godoy, C. Domé, C. Monti, "Determinación de índices de cosecha y calidad en kiwi en el sudeste bonaerense (Argentina)," *Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias*, vol. 42, no. 1, pp. 53-72, 2010.
- [15] SAS (SAS, 2011)
- [16] L. Drummond, "The composition and nutritional value of kiwifruit," *Advances in food and nutrition research*, vol. 68, pp. 33-57, 2013.
- [17] M. Dias, C. Caleja, C. Pereira, R. C. Calhelha, M. Kostic, M. Sokovic, D. Tavares, I. J. Baraldi, L. Barros, C. F. R. Ferreira, "Chemical composition and bioactive properties of byproducts from two different kiwi varieties," *Food Research International*, vol.127, pp. 108753, 2020.
- [18] D. L. Lievre, R. Anderson, H. Boldingh, J. Cooney, R. Seelye, N. Gould, D. Hunter, D. Jensen, T. Pereira, M. Wohlers, M. Clearwater, and A. Richardson, "Modifying carbohydrate supply to fruit during development changes the composition and flavour of *Actinidia chinensis* var. *chinensis* 'Zesy002'Kiwifruit," *Plants*, vol. 10, no. 7, pp. 1328, 2021.

- [19] J. Liang, Y. Ren, Y. Wang, M. Han, T. Yue, Z. Wang, and Z. Gao, "Physicochemical, nutritional, and bioactive properties of pulp and peel from 15 kiwifruit cultivars," *Food Bioscience*, vol. 42, pp. 101157, 2021.
- [20] J. C. García-Rubio, G. G. Gonzáles-de Lena, and M. Ciordia-Ara. El cultivo del kiwi. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), 2015.
- [21] M. Azadbakht, A. Rezaeiasl, M. J. Mahmoodi, M. Vahedi Torshizi, and S. Hashemi Shabankareh, "Evaluation of ambient light and moisture, and edible coatings in different storage period, on pressurized kiwifruit antioxidant properties," *Journal of Food Measurement and Characterization*, vol. 15, no. 1, pp. 697-706, 2021.
- [22] C. H. Crisosto, and G. M. Crisosto, "Understanding consumer acceptance of early harvested 'Hayward' kiwifruit," *Postharvest biology and technology*, vol. 22, no. 3, pp. 205-213, 2001
- [23] S. Manzoor, A. Gull, S. M. Wani, T. A. Ganaie, F. A. Masoodi, K. Bashir, A. R. Malik, and B. N. Dar, "Improving the shelf life of fresh cut kiwi using nanoemulsion coatings with antioxidant and antimicrobial agents," *Food Bioscience*, vol. 41, pp. 101015, 2021.
- [24] C. Godoy, and C. Dome, "Relación entre la madurez fisiológica y la madurez comercial de frutos de kiwi 'Hayward' producidos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina)," *Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina*, vol. 45, no. 2, pp. 311-325, 2013.
- [25] K. Marsh, S. Attanayake, S. Walker, A. Gunson, H. Boldingh, and E. MacRae, "Acidity and taste in kiwifruit," *Postharvest Biology and Technology*, vol. 32, no. 2, pp. 159-168, 2004.
- [26] Y. F. Li, W. Jiang, C. Liu, Y. Fu, Z. Wang, M. Wang, C. Chen, L. Guo, Q. Zhuang, and Z. B. Liu, "Comparison of fruit morphology and nutrition metabolism in different cultivars of kiwifruit across developmental stages," *PeerJ*, vol. 9, pp. e11538, 2021.
- [27] J. Burdon, D. McLeod, N. Lallu, J. Gamble, M. Petley, and A. Gunson, "Consumer evaluation of 'Hayward' kiwifruit of different at-harvest dry matter contents," *Postharvest biology and technology*, vol. 34, no. 3, pp. 245-255, 2004.
- [28] N. K. Given, N. K. "Kiwifruit,". In *Biochemistry of fruit ripening*, G. B. Seymour, J. E. Taylor, G. A. Tucker, Ed. Springer, Dordrecht, 1993, pp. 235-254.